

**BANKLAR MOLIYAVIY FAOLIYATIGA MUAMMOLI
KREDITLARNING TA’SIRINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH
YO’NALISHLARI**

Sultanov Jahongir Baxrom o’g’li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 1-kurs magistranti

Email: jsultanov2004@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada banklarning moliyaviy faoliyatiga muammoli kreditlar (NPL) ta’siri nazariy va empirik jihatdan tahlil qilinadi. Muammoli kreditlarning oshishi bank rentabelligi, kapital yetarliligi va likvidlik ko’rsatkichlariga salbiy ta’sir ko’rsatishi asoslab beriladi. 2022–2024 yillar ma’lumotlari asosida tijorat banklari kredit portfeli va NPL dinamikasi baholanib, risk-menejment tizimining ahamiyati yoritiladi.

Kalit so’zlar: Muammoli kreditlar (NPL), kredit portfeli sifati, bank rentabelligi, kapital yetarliligi, risk-menejment.

Bank tizimi zamonaviy iqtisodiyotning institutsional moliyaviy arxitekturasida markaziy o’rin egallab, jamg’armalarni samarali investitsiyalarga transformatsiya qilish orqali iqtisodiy o’sishning uzluksizligini ta’minlovchi strategik mexanizm sifatida namoyon bo’ladi. Mazkur tizim doirasida kreditlash jarayoni banklarning asosiy daromad manbai bo’lishi bilan bir qatorda, yuqori darajadagi risklarni o’zida mujassam etgan faoliyat turi hisoblanadi. Ayniqsa, kredit portfeli sifati banklarning

moliyaviy barqarorligi, kapital yetarliligi va uzoq muddatli rivojlanish strategiyasining samaradorligini belgilovchi fundamental omil sifatida e'tirof etiladi. Shu jihatdan, muammoli kreditlar (non-performing loans – NPL) ulushining ortishi bank tizimida tizimli xavflarning shakllanishiga olib keluvchi muhim determinant sifatida qaraladi.

Muammoli kreditlar ulushining oshishi, avvalo, bank aktivlari sifatining yomonlashuvi va kredit riskining realizatsiyasi natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Kredit majburiyatlarining bajarilmasligi yoki uzoq muddatli kechikishlar banklarning foiz daromadlari qisqarishiga, kreditlar bo'yicha ehtiyot zaxiralarining ko'payishiga hamda sof foydaning kamayishiga olib keladi. Ushbu jarayon bank kapitalining yemirilishi, kreditlash hajmining qisqarishi va moliyaviy vositachilik funksiyasining zaiflashuvi orqali bank tizimining umumiy samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, bank sektoridagi disbalanslar real sektor faoliyatiga transmissiya qilinib, iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashishiga sabab bo'ladi.

Xalqaro amaliyotda muammoli kreditlar sifatida asosiy qarz yoki foiz to'lovlari 90 kundan ortiq kechiktirilgan kreditlar tasniflanadi. Choudhry [1] kredit munosabatlarining shartnomaviy mexanizmlarini tahlil qilib, kredit muddati, qaytarish shakllari (bullet va amortizatsion to'lov tizimlari), foiz stavkasi va asosiy qarz miqdori kredit riskining shakllanishida hal qiluvchi rol o'ynashini asoslaydi. Uning fikricha, kredit shartlarining noto'g'ri baholanishi va qarz oluvchining to'lovga layoqatlilik darajasining yetarlicha tahlil qilinmasligi muammoli kreditlarning ortishiga olib keluvchi asosiy omillardandir.

Empirik tadqiqotlar muammoli kreditlarning bank moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini chuqur yoritib beradi. Xususan, Ozili [2] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bank aktivlari sifati va rentabellik ko'rsatkichlari o'rtasidagi teskari bog'liqlikni aniqlab, NPL darajasining oshishi bank foydaliligini pasaytirishini va kapital yetarliligi ko'rsatkichlariga salbiy bosim o'tkazishini ilmiy jihatdan asoslaydi. Ushbu holat banklarning investitsion jozibadorligini pasaytirishi hamda moliyaviy tizim barqarorligiga tahdid solishini ko'rsatadi.

Nguyen [3] kredit riskini boshqarishning zamonaviy preventiv mexanizmlarini tahlil qilib, kredit portfelini doimiy monitoring qilish, erta ogohlantirish tizimlarini joriy etish va stress-test amaliyotlarini kengaytirish muammoli kreditlar ulushini kamaytirishda muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi. Muallif fikriga ko'ra, samarali risk-menejment tizimining mavjudligi banklarning ROA va ROE ko'rsatkichlarini barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

Do, Ngo va Phung [4] muammoli kreditlarni bank faoliyatining sifat ko'rsatkichi sifatida baholab, kredit siyosati va makroiqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlaydi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, banklar kreditlash hajmini kengaytirish va risk darajasini minimallashtirish o'rtasida optimal muvozanatni saqlashi zarur. Aks holda, muammoli kreditlar ulushining ortishi likvidlik va aylanma mablag'lar boshqaruvi samaradorligining pasayishiga olib keladi.

Singh, Basuki va Setiavan [5] esa bank infratuzilmasining transformatsiyasi, raqamli texnologiyalar integratsiyasi hamda tartibga solish talablarining kuchayishi sharoitida muammoli kreditlarni boshqarish masalasi yanada dolzarb tus olayotganini ta'kidlaydi. Ularning ilmiy xulosalariga ko'ra, NPLni samarali boshqarish banklar aksiyadorlik qiymatini oshirish, bozor pozitsiyasini mustahkamlash va uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

1-jadval. Tijorat banklari bergan kreditlar va muammoli kreditlar ulushining tahlili(mlrd. so'm)

Banklar nomi	Kreditlar, Muammoli kreditlar ulushi (NPL)					
	2022		2023		2024	
Davlat ulushi mavjud banklar	208517	12718 (6,1%)	234816	10313 (4,4%)	265100	10874 (4,1%)
O'zmilliybank	71144	3344 (4,7%)	87730	2911 (3,3%)	96689	3423 (3,5%)
O'zsanoatqurilish bank	42946	1643 (3,8%)	47776	1581 (3,3%)	56760	1499 (2,6%)
Asaka bank	37805	1802 (4,8%)	36523	1600 (4,4%)	40085	1815 (4,5%)
Xalq banki	20592	4282 (20,8%)	21451	3094 (14,4)	24344	1960 (8,1%)
Aloqa bank	7129	342 (4,8%)	8744	254 (2,9%)	10442	248 (2,4%)
Boshqa banklar	31430	822 (2,6%)	45754	736 (1,6%)	70621	1012 (1,4%)
Hamkorbank	9 280	155	11471	66	15761	104 (0,7%)

			(1,7)		(0,6%)		
	Kapital bank	7 554	246 (3,3%)	14599	214 (1,5%)	25299	444 (1,8%)
	Ipak yo‘li bank	6 452	290 (4,5%)	8040	228 (2,8%)	11568	276 (2,4%)
	Orient Finans bank	3 378	35 (1,0%)	5079	35 (0,7%)	8207	26 (0,3%)
	Trastbank	2 708	72 (2,7%)	3399	138 (4,1)	4986	133 (2,7%)
	Davr bank	2058	24 (1,2%)	2866	55 (1,9%)	4800	29 (0,6%)
	Raqamli banklar	820	32 (3,9%)	3391	55 (1,6%)	6473	117 (1,8%)
	TBC bank	275	8 (3,0%)	1332	29 (2,2%)	3382	65 (1,9%)
	Anor bank	545	24 (4,4%)	2059	26 (1,3%)	3091	52 (1,7%)
	Jami	240767	13572 (5,6%)	283961	11104 (3,9%)	398954	12003 (3,0%)

Manba: cbu.uz ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi

1-jadval ma‘lumotlariga ko‘ra, 2022–2024 yillarda tijorat banklari kredit portfeli 240,8 trln so‘mdan 398,9 trln so‘mga oshgan bo‘lsa, muammoli kreditlar ulushi 5,6 foizdan 3,0 foizgacha kamaygan. Bu aktivlar sifati yaxshilangani va risk-menejment tizimi samaradorligi oshganini ko‘rsatadi.

Davlat ulushi mavjud banklarda NPL darajasi 6,1 foizdan 4,1 foizgacha pasaygan, xususan Xalq bankida keskin kamayish kuzatilgan. Xususiyl banklarda muammoli kreditlar ulushi 2,6 foizdan 1,4 foizgacha kamaygan, raqamli banklarda esa kredit hajmi tez o‘shishiga qaramay NPL darajasi 2 foiz atrofida saqlanib qolgan. Bu segmentlarda riskni boshqarish mexanizmlari nisbatan samarali ekanini anglatadi.

Muammoli kreditlar ulushini barqaror ravishda pasaytirish uchun banklarda risk-menejment tizimini raqamli va prognozlashga asoslangan modelga o‘tkazish zarur. Xususan, erta ogohlantirish tizimlari, kredit portfelini segmentatsiyalash, makroiqtisodiy stress-testlar hamda sun‘iy intellekt asosidagi skoring mexanizmlarini keng joriy etish maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, kredit berish jarayonida collateral baholashning mustaqilligini ta‘minlash va sektorlar kesimida diversifikatsiyani kuchaytirish kredit riskini kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Choudhry M. The Principles of Banking. – Singapore: John Wiley & Sons, 2012. – 384 p.

2. Ozili P. K. Non-performing loans and financial development: New evidence // *Journal of Risk Finance*. – 2019. – Vol. 20, No. 1. – P. 59–81.

3. Nguyen H. Credit risk management and bank performance: Empirical evidence // *International Journal of Finance & Economics*. – 2023. – Vol. 28. – P. 2154–2170.

4. Do T. T., Ngo T. Q., Phung Q. A. The effect of non-performing loans on bank performance: Evidence from emerging markets // *Banks and Bank Systems*. – 2020. – Vol. 15, No. 3. – P. 23–35.

5. Singh S., Basuki B., Setiawan A. The impact of non-performing loans on bank profitability and shareholder value // *Journal of Asian Finance, Economics and Business*. – 2020. – Vol. 7, No. 11. – P. 785–795.